

РАСШИРЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ С ЧЛЕНАМИ- ГОСУДАРСТВАМИ ШОС

Солиев Самандар Хошимжон угли

Студент 1-курса факультета «Международные отношения» направления
«Политология» Университета мировой экономики и дипломатии

Тел: +998943039313 e-pochta: soliyevsamandar678@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8240607>

АННОТАЦИЯ. В 2021 году сохранился позитивный тренд плодотворного двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Нарастить динамику культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами-членами данной организации удалось по ряду направлений, в том числе в области образования, научных исследований и проектов, культуры, СМИ, здравоохранения, сохранения исторического наследия и ценностей и других сферах. И хочу отметить то, что актуальность выбранной темы заключается в том, что культурное и гуманитарное сотрудничество имеет стратегическое значение в обеспечении национальных интересов на мировой арене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурно-гуманитарных связи, народная дипломатия, Центр народной дипломатии ШОС, члены, международной арене, наука, сотрудничество, развитие.

Современная дипломатия в себя охватывает многие аспекты, из них культурно-гуманитарные отношения имеет важное значение в международных отношениях. На первый взгляд, в условиях глобального кризиса гуманитарный компонент сотрудничества между субъектами международных отношений или внутри должен отойти на второй, а то и на третий план, ибо для субъектов международных отношениях актуализируется задачи по сохранению кооперации в первоочередных экономических и финансовых сферах. Однако гуманитарные связи в кризисных условиях могут иметь особое, существенное значение. Именно тогда, когда кризис угрожает торможением экономических начинаний, гуманитарные отношения способны сыграть роль некоего демпфирующего фактора, удерживающего диалог между субъектами международных отношений на видимом уровне, а также отвлечь внимание от неудач на других направлениях. И следует отметить то, что на развитию культурно-гуманитарных отношений Центр народной дипломатии является основным и единым механизмом. Как мы все знаем в сегодняшний мир переживает очень сложные времена, чтобы предотвратить эти явления культурно-гуманитарные связи играет роль в качестве спасателя. И государства осознав это уделяют особое внимание на развитию культурно-гуманитарные отношения. И при этом ШОС, намного больше уделит внимание на это. И не только ШОС, и наша страна тоже вышла на сцену как вдохновителем «народной дипломатии», предложил открыть Центр народной дипломатии. И стоит отметить то, что Узбекистан придает особое значение расширение культурно-гуманитарных связей и развитию контактов между народами стран ШОС. 17 сентября текущего года в городе Душанбе состоялось очередное заседание Совета Глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которая в

этом году отмечает 20-летие с момента своего создания. В работе саммита принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

По итогам встречи узбекская сторона приняла председательство в ШОС на 2021-2022 годы. Развитие отношений со странами ШОС является важным направлением внешней политики Узбекистана. При этом, как отмечают эксперты, каждое председательство Ташкента сопровождается значительными институциональными и структурными изменениями Организации.

В последние годы Узбекистан придает особое значение расширению культурно-гуманитарных связей и развитию контактов между народами стран ШОС, активно применяя инструменты «народной дипломатии».

С этой целью, в 2017 году был учрежден Центр народной дипломатии ШОС (г. Ташкент). Деятельность Центра охватывает научно-просветительскую, культурно-гуманитарную издательскую деятельность, спортивную дипломатию и международное сотрудничество. За годы своей работы Центр народной дипломатии внёс свой вклад в укрепление взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, развитие межкультурного диалога среди стран ШОС. Центр народной дипломатии сделал очень важные дела для развития культурно-гуманитарных связей. На это можем привести кучу примеров:

-Первым крупным мероприятием Центра ШОС в Узбекистане стала выставка детских рисунков «Мир глазами детей», на которой было представлено более 700 рисунков юных авторов из восьми государств-членов. В целях пропаганды данного мероприятия, по предложению Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, рисунки детей были продемонстрированы в Пекинском музее женщин и детей с 28 мая по 1 июня 2019 г., затем – в городе Бишкеке, накануне Саммита ШОС 14 июня 2019 г.

- показ кинофильмов и фотовыставка в г. Санкт-Петербург на тему: «Память народа священна», посвященная Дню Победы над фашизмом (в мая, 2019 г.);

- круглый стол, проведенный с Университетом Востоковедения и Университетом мировой экономики и дипломатии на тему: «Народная дипломатия в философских учениях Махатма Ганди» на котором состоялась также презентация книги Махатмы Ганди «Моя жизнь» на узбекском языке.

И следует отметить то, что Центр народной дипломатии является основной фигурой на развитие культурно-гуманитарных связей между народами стран ШОС.

References:

1. Культурное и гуманитарное сотрудничество стран ШОС. А.Б. Оспанова 2017 г. https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/16842/2017_405_ospanovaab.pdf?sequence=1
2. Эксперт СМИ: Узбекистан придает особое значение расширению культурно-гуманитарных связей и развитию контактов между народами стран ШОС.
3. <https://news.myseldon.com/ru/news/index/258965206>